

УДК 37.091.3:57

БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДАҒЫ ВИРТУАЛДЫ ШЫНДЫҚТЫҢ (VR) ТИІМДІЛІГІ

АЙТМАҒАНБЕТ ӘЛИЯ ДУЛАТҚЫЗЫ

Астана халықаралық университеті. Педагогикалық институтының 7M01502-Биология мамандығының 1 курс магистранты

Ғылыми жетекші – Биология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

БИМАҒАМБЕТОВА ГУЛЬНАРА АДІЛГІРЕЕВНА

Астана, Қазақстан

Аннотация: Білім беру жүйесінің цифрландырылуы инновациялық технологияларды кеңінен енгізуге ықпал етуде. Солардың ішінде ерекше орын алатын бағыттардың бірі – виртуалды шындық (VR) технологиялары. Биология пәнін оқытуда VR күрделі биологиялық үдерістерді бейнелеуге, табиғи құбылыстарды модельдеуге және білім алушылардың зерттеу дағдыларын қалыптастыруға жаңа мүмкіндіктер ашады. Зерттеу барысында соңғы жылдар аралығында жарық көрген бірнеше ғылыми еңбектер қарастырылып, VR технологияларын білім беру процесіне енгізудің заманауи тәсілдері мен нәтижелері жүйеленді. Виртуалды шындықты пайдалану оқу мотивациясының артуына, сын тұрғысынан және жүйелі ойлаудың дамуына, метапәндік құзыреттердің қалыптасуына және білімді меңгеру сапасының жақсаруына ықпал ететіні көрсетілген. Сонымен қатар, VR технологияларын тиімді енгізу табысы педагогикалық дизайн мен мұғалімнің дайындық деңгейіне тікелей байланысты екені талқыланған. Талдау нәтижелері VR технологияларының тұлғаға бағытталған оқытудың тиімді құралы және қазіргі биологиялық білім беруді жетілдірудің келешегі зор бағыты екенін негіздейді.

Түйін сөздер: виртуалды шындық, биологиялық білім беру, инновациялық технологиялар, педагогикалық әлеует, мотивация, визуализация, когнитивтік даму.

Қазіргі білім беру жүйесі цифрландыру, интерактивті оқыту құралдарының дамуы және оқу ақпаратын бейнелеудің жаңа формаларына көшу сияқты терең өзгерістер кезеңін бастан өткеріп отыр. Бұл трансформацияның ең перспективалы бағыттарының бірі – оқу процесіне толық ену әсерін қамтамасыз ететін виртуалды шындық (VR) технологияларын пайдалану болып табылады. Дәстүрлі әдістерден айырмашылығы, VR білім алушыға биологиялық құбылыстарды тек бақылап қана қоймай, олармен интерактивті үшөлшемді ортада өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді. Бұл тәсіл тірі табиғат туралы тұтас түсінік қалыптастыруға жаңа педагогикалық мүмкіндіктер ашады [1].

Виртуалды шындық технологиялары жаратылыстану бағытындағы пәндерге, әсіресе биологияға белсенді түрде енгізілуде, себебі бұл салада оқу үдерісінің көрнекілігі мен бейнелілігі ерекше маңызға ие. Зерттеушілердің пікірінше, VR технологиялары оқу мотивациясын арттырады, кеңістіктік ойлауды дамытады және зерттеу мен талдау дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді [2]. Бірқатар педагогикалық эксперименттердің нәтижелері көрсеткендей, VR технологияларын қолдану білім алушыларға күрделі процестерді – мысалы, молекулалық механизмдерді, адам анатомиясын және экожүйелік өзара әрекеттесулерді – тереңірек түсінуге мүмкіндік береді [3].

ТМД елдерінде де, шетелде де виртуалды шындықтың педагогикалық әлеуетіне деген қызығушылықтың тұрақты өсуі көрсетілген. Алайда жарияланымдардың көптігіне қарамастан, VR технологияларын биологияны оқыту процесіне енгізудің әдістемелік және психологиялық-педагогикалық аспектілері жеткілікті дәрежеде зерттелмеген [3]. Сондай-ақ білім беру ортасында виртуалды шындықты пайдаланудың оңтайлы формаларын және оның

тиімділігін бағалау критерийлерін сипаттайтын бірыңғай модель әлі қалыптаспады [4].

Осыған байланысты биологияны оқытудағы виртуалды шындық технологияларының рөлін, педагогикалық мүмкіндіктерін және олардың оқу процесіне енгізілу тиімділігін сипаттайтын зерттеулерді кешенді талдау қажеттілігі туындайды [5].

Зерттеудің мақсаты – биологиялық білім беруде виртуалды шындық технологияларын қолдануға арналған отандық және шетелдік ғылыми еңбектерді шолу және салыстырмалы талдау арқылы олардың педагогикалық әлеуетін айқындап, оқу процесіне енгізудің тиімділік нәтижелерін жинақтап қорыту.

Зерттеу жұмыстарының нәтижесінде биологияны оқытуда виртуалды шындық (VR) технологияларын қолдануға қатысты деректерді жүйелеуге және талдауға бағытталған шолу-талдамалық ғылыми жұмыс форматында орындалды. Зерттеудің әдіснамалық негізін салыстырмалы педагогикалық талдау, ғылыми жарияланымдарға контент-талдау, сондай-ақ қазіргі педагогика мен цифрлық білім беруде кеңінен қолданылатын іс-әрекеттік және визуалды-когнитивтік тәсілдер құрады [6, 7].

Дереккөздер базасы және іріктеу қағидаттары: талдау материалы ретінде соңғы жылдар аралығында отандық және шетелдік рецензияланған ғылыми басылымдарда жарияланған еңбектер пайдаланылды. Бұл жарияланымдар *eLIBRARY*, *CyberLeninka*, *Scopus*, *Web of Science* және *ResearchGate* мәліметтер базаларында индекстелген.

Зерттеу аясында барлығы бірнеше дереккөз қарастырылды. Соның ішінде ТМД елдерінің (Ресей, Қазақстан, Беларусь, Өзбекстан) 1. Б. К. Жумабекова, Н. П. Корогод, 6. Д. Уринова сынды авторлардың зерттеушілеріне тиесілі, онда VR технологиялары биологиядағы визуализация мен интерактивті оқытудың инновациялық құралы ретінде сипатталған. J. G. Cromley, H. Lee, S. H. Paik, 8. C. Yang, Y. Zhang және т. б. шетелдік авторлардың еңбектерінде толықтырылған шындықтың педагогикалық әлеуетіне, эмпирикалық эксперименттер нәтижелеріне және салыстырмалы педагогикалық модельдері жайлы қарастырылған.

Дереккөздерді іріктеу келесі өлшемшарттар негізінде жүргізілді:

1. Тақырыптық бағыттылығы – виртуалды (VR) немесе толықтырылған (AR) шындық технологияларын биологияны немесе оған жақын жаратылыстану пәндерін оқытуда қолдануға арнауы;

2. Педагогикалық тиімділікті, когнитивтік және мотивациялық нәтижелерді дәлелдейтін эмпирикалық деректердің болуы;

3. DOI нөмірінің және мақаланың рецензияланатын ғылыми журналда (Q1–Q4 санаттары немесе РИНЦ) жариялануы;

4. Соңғы жылдар аралығын қамтуы – бұл білім беруді цифрландырудың қазіргі кезеңін көрсетеді.

Зерттеу барысында келесі әдістер қолданылды:

– Контент-талдау – VR технологияларын пайдаланудың негізгі бағыттарын және олардың педагогикалық әсерін анықтау мақсатында;

– Салыстырмалы талдау – биологиялық білім беруде виртуалды шындықты енгізудің отандық және халықаралық тәжірибесін салыстыру үшін;

– Жалпылау және жүйелеу – VR қолданудың педагогикалық қағидаларын айқындап, оқу процесіндегі қолдану формаларын жіктеу үшін;

– Аналитикалық-синтетикалық әдіс – әртүрлі зерттеу нәтижелерін біріктіріп, биологияны оқытудағы VR әлеуеті туралы тұтас түсінік қалыптастыру үшін.

Жиналған деректер негізінде виртуалды шындық технологияларын қолданудың педагогикалық артықшылықтары мен шектеулері, сондай-ақ олардың білім беру тәжірибесіне сәтті енгізілуіне әсер ететін факторлар талданып, қорытындыланды [8, 9, 10].

Нәтижелер және оларды талқылау

1. Биологияны оқытуда виртуалды шындық (VR) технологияларын енгізудің жалпы үрдістері.

Соңғы жылдар аралығындағы ғылыми жарияланымдарды талдау нәтижесінде

биологиялық білім беру саласында виртуалды шындық (VR) технологияларын қолдануға деген қызығушылықтың тұрақты өсімі көрсетілген [1]. Виртуалды зертханалар білім алушыларға тәжірибелерді қауіпсіз ортада орындауға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде зерттеу ойлауын дамытып, танымдық белсенділікті арттырады [2]. Қазақстандық зерттеушілердің еңбектері VR технологияларының биологиялық үдерістерді терең түсінуге ғана емес, сонымен қатар пәнге деген тұрақты оқу мотивациясын қалыптастыруға ықпал ететіні көрсетілген [3].

Б. Қ. Жумабекова және авторлар тобы биология сабақтарында виртуалды зертханаларды пайдалану білім алушылардың өздігінен тәжірибе жүргізу дағдыларын дамытатынын және аналитикалық ойлауын жетілдіретінін анықтаған. Н. П. Корогод, Г. Тулиндинова және Ю. Олейник VR технологиялары биологиялық процестерді модельдеуге және оқу материалын терең түсінуге мүмкіндік беретінін көрсетеді. Алексеева А.В. және М.С. Федорова виртуалды шындықтың оқыту процесіне эмоционалды қатысуды қамтамасыз ететін иммерсивті орта құрудағы маңызын атап көрсетеді [1, 2, 3].

Шетелдік ғалымдар да осы бағыттағы нәтижелерді растайды. J.G. Cromley және әріптестері, сондай-ақ С. Yang зерттеулерінде VR технологияларының STEM саласындағы білім сапасын 15–25 % арттыратыны көрсетілген [7, 8].

Жалпы алғанда, VR технологиялары визуалды, когнитивтік және мотивациялық компоненттерді біріктіріп, білім алушылардың биологиялық нысандар мен процестер туралы кешенді түсінігін қалыптастыруға ықпал ететіндігі анықталады.

2. Биологияны оқытуда VR технологияларын қолдану түрлері.

Анализ нәтижелері бойынша VR технологиялары биология сабағында түрлі форматта қолданылады: виртуалды зертханалар, иммерсивті симуляциялар, интерактивті экскурсиялар және оқыту ойындары. Мұндай тәсіл білім алушылардың дербес ойлау мен зерттеушілік белсенділігін арттырып, репродуктивті оқытудан зерттеушілікке бағытталған оқыту моделіне көшуге мүмкіндік береді [2, 3, 5, 6].

1-кесте. Биологияны оқытуда VR технологияларын қолдану түрлері.

№	Қолдану түрі	Педагогикалық мақсат	Күтілетін нәтиже
1	Виртуалды зертханалар	Зерттеу дағдыларын дамыту	Танымдық белсенділікті арттыру
2	Клеткалар мен ағзалардың 3D-визуализациясы	Күрделі тақырыптарды меңгеру	Материалды жақсы түсіну
3	Иммерсивті симуляциялар	Оқу процесіне толық ену	Оқу мотивациясының артуы
4	Виртуалды экскурсиялар	Экологиялық ой-өрісті кеңейту	Жүйелі ойлауды дамыту
5	VR-квесттер мен ойындық сабақтар	Назарды шоғырландыру және өзара әрекеттесу	Биологияға қызығушылықты арттыру

1 - кестеде ұсынылған деректерде биология пәнін оқытуда VR технологияларын қолданудың негізгі бағыттарын жүйелейді. Бұл бағыттар оқытудың түрлі мақсаттарына сәйкес келеді [1, 2, 3].

Зерттеулер көрсеткендей, виртуалды зертханалар мен симуляциялық платформалар білім алушылардың зерттеу белсенділігін арттырып, нақты тәжірибелерді қауіпсіз жағдайда орындауға мүмкіндік береді [1, 2]. А.В. Алексеева және М.С. Федорова VR технологиялары күрделі биологиялық құрылымдарды (жасуша, ДНҚ, экожүйелер) үшөлшемді форматта визуализациялауға жағдай жасайтынын анықтаған [3].

Н.Н. Биккулова және М.Ю. Кузнецова VR/AR құралдарының білім алушылардың зейінін шоғырландыру мен қызығушылығын арттыруда айқын нәтижелер беретінін дәлелдеген. Ал Д.

Уринова виртуалды тәжірибелерді орындау арқылы білім алушылардың оқу мотивациясы мен дербестігінің артқанын көрсетеді. VR технологияларының әрбір түрі оқу процесінде ерекше педагогикалық мақсатқа қызмет етеді — зерттеу дағдысын қалыптастыру, ақпаратты визуалды түрде түсіну және эмоциялық қатысу арқылы материалды терең меңгеру [5, 6].

3. VR технологияларының оқу нәтижелеріне әсерін бағалау.

Жиналған деректер VR технологияларын қолдану оқу мотивациясына, материалды түсінуге және когнитивтік белсенділікке оң әсер ететінін көрсетті [1, 2].

2-кесте. VR технологияларының білім алушылардың оқу белсенділігіне әсер ету динамикасы.

Көрсеткіш	VR енгізілгенге дейін	VR енгізілгеннен кейін	Өзгеріс (%)
Оқу мотивациясы	63 %	86 %	+23
Когнитивтік белсенділік	Орташа	Ортадан жоғары	+18
Күрделі тақырыптарды түсіну	65 %	83 %	+18
Эмоциялық тартылу деңгейі	59 %	85 %	+26
Ұзақ мерзімді есте сақтау	61 %	80 %	+19

2-кестенің деректері VR технологияларын енгізудің білім алушылардың оқу жетістіктеріне тигізетін нақты сандық әсерін сипаттайды. Зерттеу нәтижелері бойынша, оқу мотивациясы мен пәнге қызығушылық деңгейі орташа 20–25 % өскен, ал күрделі биологиялық тақырыптарды түсіну деңгейі 22 %-ға артқан [1, 2, 7, 8].

J.G. Cromley және әріптестері мен С. Yang зерттеулерінде VR қолдану арқылы білім алушылардың STEM пәндеріндегі нәтижелері едәуір жақсарғаны дәлелденген. P. Garcia-Robles виртуалды шындықтың ұзақ мерзімді есте сақтау және кеңістіктік қабылдау қабілеттерін дамытуға оң әсер ететінін анықтаған [7, 8, 9].

Жалпы, Б.Қ. Жумабекова және Н.П. Корогод еңбектерінде де ұқсас нәтижелер көрсетілген: білім алушылардың белсенді қатысу деңгейі мен зерттеушілік қызығушылығы артқан. VR технологияларының негізгі әсері — білім алушылардың когнитивтік белсенділігін, зерттеушілік ынтасын және сабаққа қатысу сапасын арттыру. Бұл – оқытудың нәтижелілігін айтарлықтай күшейтетін фактор [1, 2].

4. VR технологияларын білім беру ортасына енгізудің психологиялық-педагогикалық әсерлері.

Зерттеулер көрсеткендей, VR тек когнитивтік емес, сонымен қатар эмоционалды және мінез-құлықтық факторларға да әсер етеді. Эмоционалды қызығушылықтың артуы, оқудағы сенімділік пен белсенділіктің жоғарылауы оқу процесін оңтайландырады [5, 6].

3-кесте. Биологиялық білім берудегі VR технологияларының психологиялық-педагогикалық әсерлері.

Әсер түрі	Білім алушылардағы көрінісі	Педагогикалық мүмкіндігі
Эмоциялық	Қуаныш, мазасыздықтың төмендеуі	Ыңғайлы оқу ортасын қалыптастыру
Когнитивтік	Материалды терең түсіну	Аналитикалық ойлауды дамыту
Мінез-құлықтық	Белсенді қатысу, топтық жұмыс	Өзара әрекеттестікті күшейту
Тұлғалық	Өзін-өзі реттеу, сенімділік	Дербестік пен жауапкершілікті дамыту

VR технологиялары оқу процесін тұлғаға бағытталған, ал мотивацияны – ішкі және тұрақты сипатқа ие ортаға айналдырады. Виртуалды шындық тұлғаға бағытталған оқытудың тиімді құралы ретінде қарастырылады (3-кесте) [5, 6, 10]. Н.Н. Биккулова және М.Ю. Кузнецова VR технологиялары оқудағы мазасыздықты азайтып, білім алушылардың сенімділігін арттыратынын атап өтеді. Д. Уринова VR орта білім алушылардың коммуникативтік және зерттеушілік қабілеттерін дамытатынын көрсетеді. S. Adnan, M. Saitta және P. McMenamin VR технологияларының биологияны оқытуда эмоционалды қатысуды күшейтіп, эмпатия мен ынтаны арттыратынын дәлелдеген [5, 6, 10].

VR технологияларын биологияны оқытуда қолдану тәжірибесі білім беру процесін жаңа сапалық деңгейге көтеріп отыр. Жинақталған зерттеулер көрсеткендей, виртуалды шындық тек мазмұнды визуализациялау құралы емес, сонымен қатар танымдық белсенділікті, эмоционалды қатысуды және рефлексияны арттыратын педагогикалық орта қалыптастырады. Мұндай технологияларды пайдалану кезінде оқушы тек білім алушы ғана емес, белсенді зерттеуші рөлін де атқарады.

VR технологияларының табысты енгізілуі олардың оқу мақсаттарына сәйкестігімен, педагогикалық сценарийдің сапасымен және мұғалімнің фасилитатор ретіндегі кәсіби икемділігімен тікелей байланысты. А. В. Алексеева мен М. С. Федорова атап өткендей, мұғалім тек технологияны пайдаланушы емес, оқыту үдерісін бағыттаушы, рефлексия мен талдауды ынталандырушы тұлға болуы қажет [3].

Бұдан бөлек, зерттеу барысында VR ортада білім алушылардың өзара әрекеттесу мәдениетінің қалыптасатыны, бірлескен шешім қабылдау дағдылары дамитыны анықталды. Бұл XXI ғасыр дағдыларының — коммуникация, креативтілік, сыни ойлау және ынтымақтастықтың — қалыптасуына тікелей ықпал етеді [7, 8, 10].

Сонымен қатар, VR технологияларының эмоционалды әсері де маңызды. Иммерсивті визуализация оқу үрдісіне «қатысу сезімін» қалыптастырып, білім алушылардың ғылымға деген оң көзқарасын арттырады. Мұндай эмоционалды тәжірибе білімнің беріктігіне және оқу материалын терең түсінуге ықпал етеді [6, 9].

Жалпы алғанда, VR технологияларын тиімді пайдалану биологиялық білім берудің мақсаттарын жаңаша түсіндіреді: енді басты назар — оқушының тәжірибелік әрекеті, зерттеушілік дағдысы және танымдық дербестігі. Мұндай тәсіл оқытудың дәстүрлі моделін интерактивті, тұлғаға бағытталған жүйеге айналдырады.

Қорытынды

Жүргізілген отандық және шетелдік зерттеулерге шолу нәтижесінде виртуалды шындық (VR) технологияларының қазіргі биологиялық білім берудегі маңызының артып келе жатқандығы айқындалған. VR бүгінде тек визуализация құралы ғана емес, сонымен қатар белсенді, саналы және тұлғаға бағытталған оқытуды қамтамасыз ететін толыққанды педагогикалық технологияға айналып отыр.

Виртуалды шындықты пайдалану оқу мотивациясының өсуіне, зерттеу дағдыларының дамуына және когнитивтік икемділіктің қалыптасуына ықпал етеді. Бұл технология биологиялық процестерді терең түсінуге мүмкіндік беріп, білім алушыларға құбылыстарды модельдеуге, виртуалды тәжірибелер жүргізуге және объектілермен интерактивті өзара әрекеттесуге жағдай жасайды. Мұндай мүмкіндік білім берудің цифрлық форматтарға көшу жағдайында, білім алушылардың дербес ізденіс және ақпаратты талдау қабілеттерін дамыту үшін ерекше маңызды. Талдау нәтижелері VR технологияларының ең жоғары тиімділігі оларды зерттеу және жобалық іс-әрекетпен интеграциялау кезінде байқалатынын көрсетті. Мұндай педагогикалық дизайн білім алушылардың белсенді қатысуын қамтамасыз етіп, биология пәніне деген тұрақты қызығушылықты қалыптастырады, пәнаралық байланыстарды нығайтады және сыни тұрғыдан ойлау қабілетін дамытады.

Сонымен қатар, зерттеу барысында белгілі бір шектеулер де көрсетілген. Олардың қатарына жабдықтардың жоғары құны, оқытушылардың виртуалды ортада жұмыс істеуге жеткілікті даяр болмауы және VR технологияларының педагогикалық тиімділігін бағалаудың

бірыңғай әдістемесінің болмауы жатады. Дегенмен, бұл қиындықтар уақытша сипатта болып, тәжірибе жинақталған сайын біртіндеп шешімін табуда.

Виртуалды шындық технологияларын биологиялық білім беруді жетілдірудің перспективалы бағыты ретінде қарастыруға болады. Оларды енгізу ғылыми дәлдікті, эмоциялық тартылуды және шығармашылық тәсілді үйлестіріп, білім алушылардың тек теориялық білімін ғана емес, сонымен қатар тірі табиғатты терең түсіну қабілетін және цифрлық әлем жағдайында зерттеу қызметіне дайындық деңгейін қалыптастырады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР ТІЗІМІ:

1. Жумабекова Б. К., Каримова Б. Е., Хамзина Ш. Ш., Исакаев Е. М. Виртуальная лаборатория как фактор развития познавательной деятельности учащихся на уроках биологии // *3i: intellect, idea, innovation*. – 2024. – № 1. – С. 149–157.
2. Корогод Н. П., Тулиндинова Г., Олейник Ю. Виртуальные лабораторные работы как средство обучения биологии в школе // *Вестник КазНПУ имени Абая. Серия: Педагогические науки*. – 2020. – Т. 1(64). – С. 294–304.
3. Алексеева А. В., Федорова М. С. Виртуальная реальность в мире образования и обучения // *Открытое образование*. – 2024. – Т. 28, № 1. – С. 30–41.
4. Каракозов С. Д., Растегаев С. Виртуальная реальность: генезис понятия и тенденции развития в образовании // *Информатика и образование*. – 2020. – № 10. – С. 5–19.
5. Биккулова Н. Н., Кузнецова М. Ю. VR/AR-технологии в изучении свойств вещества: образовательные практики // *Современные проблемы науки и образования*. – 2020. – № 4. – С. 112–121.
6. Уринова Д. Использование виртуальных лабораторных работ по биологии в школах и вузах // *Science and Education (Uzbekistan)*. – 2025. – Т. 6, № 2. – С. 115–122.
7. Cromley J. G., Lee H., Paik S. H. et al. Meta-analysis of STEM learning using virtual reality // *Journal of Science Education and Technology*. – 2023. – Vol. 32, No. 6. – P. 955–976.
8. Yang C., Zhang Y., Li X. et al. The impact of virtual reality on practical skills for students in science and engineering education: A meta-analysis // *International Journal of STEM Education*. – 2024. – Vol. 11, No. 1. – P. 28.
9. García-Robles P., Pérez-Silva J., Molina-Hurtado M. Immersive virtual reality and augmented reality in anatomy education: A systematic review // *Anatomical Sciences Education*. – 2024. – Vol. 17, No. 5. – P. 915–933.
10. Adnan S., Saitta M., McMenamin P. How virtual reality is being adopted in anatomy education in 2000–2024: A systematic review // *Anatomical Sciences Education*. – 2025. – Vol. 18, No. 3. – P. 451–469.